

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 334 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	

Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TA'MINLASH HOLATI VA TAHLILI

Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti,
katta o'qituvchisi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Maqolada Namangan viloyatidagi qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining samaradorligini ta'minlashga oid iqtisodiy tahlil olib borilgan. Viloyat iqtisodiyotining muhim tarmog'i bo'lgan qurilish materiallari sanoatida amalga oshirilayotgan islohotlar, ishlab chiqarish hajmini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar, resurslardan samarali foydalanish va mavjud muammolarni hal etishning turli yo'llari ko'rib chiqilgan.

Tadqiqot davomida ishlab chiqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Ular orasida texnologik modernizatsiya, investitsiyalarning hajmi, xomashyo bazasidan foydalanish sifati va logistika tizimi kabi muhim omillar alohida qayd etilgan. Shuningdek, maqolada korxonalar faoliyatini yaxshilash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Maqola natijalari, Namangan viloyatidagi qurilish materiallari sanoatini rivojlantirishga qaratilgan strategik qarorlar qabul qilishda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi kutiladi. Bu, o'z navbatida, viloyatning iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu tahlil, qurilish sanoati va resurslarni boshqarish sohasida yangi qarorlar qabul qilish jarayoniga yordamlashishi mumkin.

Kalit so'zlar: Milliy iqtisodiyot, kapital qurilish, xorijiy investitsiya, qurilish industriya, sanoati mahsulotlari, raqobatbardosh, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article examines the current state and economic analysis of the efficiency of construction material manufacturing enterprises in the Namangan region. It highlights the ongoing initiatives in this critical sector of the regional economy, measures to increase production volumes, opportunities for efficient resource utilization, and solutions to existing challenges.

The study provides an in-depth analysis of factors affecting production efficiency, including technological modernization, investment levels, raw material utilization quality, and the logistics system's condition. Furthermore, recommendations for improving enterprise operations have been developed, and their role in enhancing economic efficiency has been substantiated. The findings of this article have practical significance for strategic decision-making aimed at promoting the development of the construction materials industry in the Namangan region.

Key words: National economy, capital construction, foreign investment, construction industry, industrial products, competitiveness, economic efficiency.

Аннотация: В данной статье изучено состояние и экономический анализ эффективности деятельности предприятий по производству строительных материалов в Наманганской области. Освещены мероприятия, реализуемые в этой важной отрасли экономики региона, меры по увеличению объемов производства, возможности эффективного использования ресурсов, а также пути устранения существующих проблем.

В ходе исследования проведен глубокий анализ факторов, влияющих на производственную эффективность, включая технологическую модернизацию, уровень инвестиций, качество использования сырьевой базы и состояние логистической системы. Кроме того, разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности предприятий и обоснована их роль в повышении экономической эффективности. Результаты статьи имеют практическое значение для принятия стратегических решений, направленных на стимулирование развития индустрии строительных материалов Наманганской области.

Ключевые слова: Народное хозяйство, капитальное строительство, иностранные инвестиции, стройиндустрия, промышленная продукция, конкурентоспособность, экономическая эффективность.

KIRISH

Qurilish sohasi aholining birlamchi zaruriy ehtiyojlari tarkibidagi yashash ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Dunyo aholisining soni ortishi bilan bu ehtiyojlar ham jadal ortib bormoqda. Iqtisodiy salohiyatga va rivojlangan infratuzilmaga ega bo'lgan mamlakatlarda qurilish sohasi iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, "Yaqin 10 yillik kelajak (2030-yilgacha bo'lgan davr)da dunyo bo'yicha qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi har yili o'rtacha 2,3 %ga ortib borishi prognozlanmoqda. Ko'rsatilgan davrda rivojlangan mamlakatlar (AQSH, Yaponiya, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari) da qurilish sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmida o'rtacha yillik 0,1–0,5 % atrofida pasayish kuzatilsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda 5,0–8,0 % atrofida o'sishi kutilmoqda [1]. Qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish va uning samarali faoliyatini ta'minlash barcha mamlakatlarda dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Bunga esa iqtisodiy, tashkiliy mexanizmlarni takomillashtirish hamda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali erishish talab etiladi. Turli mamlakatlarda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar qurilish mahsulotlari sanoati korxonalarida faoliyatidagi iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini oshirishda ichki imkoniyatlardan keng foydalanishga, bu borada yangi usul va mexanizmlarni shakllantirishga, qurilish sohasi subyektlarining raqobatbardoshlik darajasini oshirishga hamda soha faoliyatida xarajatlarni optimallashtirishga, qurilish sohasida taklif etilayotgan qurilish sifatini mavjud ehtiyojlarga mos holda yaxshilashga, samaradorlikni baholash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan. Shuningdek, qo'shimcha kichik tizimlar va ma'lumotlar bazalarini yaratish yo'li bilan qurilish sohasini raqamlashtirish, qurilish materiallarini ishlab chiqarish va ob'ektlar qurilishida innovatsion texnologiyalarni joriy etish qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda ustuvor ilmiy tadqiqotlar qurilish sohasini raqamlashtirish, aholi punktlarini kompleks rivojlantirish tizimini takomillashtirish, yangi qurilish texnologiyalarini yaratish va ishlab chiqarish texnologik zanjirida xarajatlarni optimallashtirish, yalpi ichki mahsulot tarkibida qurilish ulushini oshirish kabi ustuvor yo'nalishlarda olib borilmoqda.

O'zbekistonda qurilish sohasining tarkibiy qismi bo'lgan qurilish materiallari sanoati tarmog'i korxonalarida texnologik va tashkiliy-iqtisodiy jarayonlarni takomillashtirishga, soha korxonalarida bozor mexanizmlarini izchil joriy etishga va ularda ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish jarayonlarini diversifikatsiya qilishga, tarmoqda qo'shilgan qiymat zanjirini to'laqonli shakllantirish orqali soha korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirishga, shu orqali bandlikni ta'minlash, aholining qurilish mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish hamda turmush farovonligini oshirishga katta e'tibor berilmoqda. Yangi O'zbekistonning "O'zbekiston–2030" strategiyasida ham qurilish mahsulotlari bozorini rivojlantirish bo'yicha "Qurilish materiallarini ishlab chiqarish hajmini 2 baravarga ko'paytirish va yangi turdagi energiya tejamkor materiallarini ishlab chiqishni kengaytirish [2] bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan. Ularning samarali ijro etilishini ta'minlash sohada energiya tejamkor materiallarni keng joriy etib qurilish materiallari ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, ularni ishlab chiqarishda boshqaruv samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Aynan shu yo'nalishlarda qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirish hamda sohada boshqaruv ta'sirini baholash asosida o'rta muddatga prognoz parametrlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi korxonalarining boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha xorijiy olimlartomonidan turlita'riflar va yondashuvlar ilgarisurilgan. Masalan, D. Rikardosamaradorlikni natijaning ma'lum turdagi xarajatlarga nisbati sifatida izohlagan, aks holda bu "natijaning xarajatlardan oshib ketishi" deb ataladi [3]. V. Pareto esa samaradorlikni tomonlar almashinuvidan olingan barcha imtiyozlar tugagan vaziyat sifatida ko'rib chiqadi [4]. A. Piguga ko'ra, iqtisodiy tizim barcha omillarning chegaraviy foydaliligi tenglashganda maksimal sama-

radorlikka erishadi [5]. P. Drucker esa samaradorlikni turli ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar va hodisalarning birikmasi, natijaga erishish va resurslardan oqilona foydalanish bilan bog'liq sifatida tavsiflaydi [6]. K.R. Makkonnell va S.L. Bryu esa samaradorlikni resurslarning eng kam xarajati bilan ma'lum qiymatdagi mahsulot ishlab chiqarish yoki ma'lum xarajat resurslaridan foydalanib ishlab chiqarishning eng katta hajmiga erishish sifatida tushuntirgan [7]. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) davlatlarida qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishga oid tadqiqotlar ham muhimdir. Masalan, O.G. Turovets iqtisodiy faoliyatning yaxlitligi, ko'p qirraliligi, dinamikligi va turli jihatlarining o'zaro bog'liqligi kabi muhim xususiyatlarni "iqtisodiy samaradorlik" toifasi orqali ifodalagan [8]. B.A. Rayzberg, V.N. Rodionova va O.P. Straxovalarning fikricha, har qanday faoliyatning samaradorligi odatda natijaning xarajatlarga nisbati yordamida ifodalanadi, bunda maqsad samaradorlikni maksimal darajaga yetkazishdir [9]. A.N. Asaula ko'ra, samaradorlik tadbirkorlik rivojlanishining intensivligi bilan bog'liq sifat kategoriyasi bo'lib, barcha elementlarda chuqur takomillashtirish jarayonlarini aks ettiradi [10]. N.I. Bazylev esa iqtisodiy samarani boylik yaratuvchi inson mehnatining natijasi sifatida tushuntirib, natijaning o'zi bilan bir qatorda unga qanday xarajat bilan erishilganligi muhim ekanligini ta'kidlagan [11]. O'zbekistonda qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha ham bir qancha olimlar tadqiqot olib borganlar. A. Abdug'aniev iqtisodiy samaradorlikni ma'lum davrda amalga oshirilgan tadbirlar bilan bog'liq xarajatlarning ular natijasida olingan sof foyda summasi bilan taqqoslanishi deb biladi [12]. I. Rajabov samaradorlikni ishlab chiqarish jarayonining pirovard natijalarini o'zida aks ettiruvchi iqtisodiy ko'rsatkich sifatida talqin qiladi [13]. R. Rashidov esa samaradorlikni kam mehnat va moddiy resurslar sarflab, atrof-muhit va ekologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda, resurs sarfi miqdori hisobga olinadigan yakuniy sof foyda miqdorida aks etuvchi sifat deb tushunadi [14]. Q.X. Abdurahmonov "samaradorlik" tushunchasini olingan samaralarning sarflarga nisbatini aks ettiruvchi keng tushuncha sifatida izohlaydi [15]. A.R. Ahmedjanov esa samaradorlikni murakkab ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida tavsiflab, u bir yoki bir necha mezonlar asosida aniqlanishini hamda har doim muayyan maqsadlarga yo'naltirilgan faoliyatga bo'ysunishini ta'kidlaydi [16].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, statistik kuzatish, statistik jamlash va guruhlash, tanlanma, korrelyatsion va regressiya tahlili, ekonometrik modellashtirish hamda prognozlash kabi usullar qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallagan qurilish iqtisodiyotning barcha tarmoqlari uchun asosiy fondlarni yaratishda iqtisodiy tarmoq sifatida ishtirok etadi. Kapital qurilish mahsulotlari deganda belgilangan tartibda foydalanishga topshirilgan va qabul qilingan ishlab chiqarish obyektlari hamda noishlab chiqarish obyektlari tushuniladi. Qurilishda bajarilgan ishning yakuni sifatida belgilangan mahsulot asosiy fondlarga aylanadi. Ularni yaratishda iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari (qurilish materiallari sanoati, metallurgiya, mashinasozlik, kimyo sanoati va boshqalar) ishtirok etadi. Texnologik, energetik va boshqa asbob-uskunalar hamda mexanizmlar bilan jihozlangan bino va inshootlar asosiy ishlab chiqarish fondlarining jismoniy va moddiy tarkibini tashkil qiladi.

Kapital qurilish sohasida iqtisodiyotning 70 dan ortiq tarmoqlari bevosita yoki bilvosita ishtirok etib, qurilishni metall va metall konstruksiyalari, sement, yog'och, qurilish mashinalari, transport vositalari, yoqilg'i-energetika resurslari bilan ta'minlaydi. Qurilishda qurilish materiallari sanoati mahsulotlarining 50 foizi, metall prokatining 18 foizi, yog'ochning 40 foizi, mashinasozlik sanoati mahsulotlarining 10 foizidan ortig'i foydalaniladi. Qurilishga sanoatning deyarli barcha tarmoqlari xizmat ko'rsatadi. Qurilish materiallarini, qurilish konstruksiyalarini va qurilish texnikasini tashish uchun transportning avtomobil, temir yo'l, daryo, dengiz va havo kabi deyarli barcha turlaridan foydalaniladi. Qurilish xarajatlarida transport xarajatlarning qiymati 20 foizga etadi.

Shunday qilib, kapital qurilish ishlab chiqarish vositalarining ishlash imkoniyatini ta'minlaydigan moddiy sharoitlarni yaratadi. Qurilish industriyasi umumiy qurilish va ixtisoslashtirilgan tashkilotlar, loyiha-tadqiqot va ilmiy-tadqiqot tashkilotlari, qurilish industriyasi korxonalarida qurilish birlashmalari tarkibida, shuningdek, qurilish-montaj ishlarini tejamkorlik bilan bajaruvchi tashkilotlar faoliyatini birlashtiradi. Bundan ko'rinadiki, qurilish tarmoqlari samaradorligini aniqlash, keltirib o'tilgan tarmoqlarning sinergetik samarasi orqali ifoda etish maqsadga muvofiqdir.

Milliy iqtisodiyotning rivojlanishi uning barcha sohalarida shakllanadigan yalpi ichki mahsulot dinamikasi bilan belgilanadi. Qurilish moddiy sohaga mansub sanoat sifatida iqtisodiy tizimning barcha ishtirokchilari – yuridik va jismoniy shaxslarning asosiy fondlarini yaratish va tiklash uchun mo'ljallangan; byudjet va tijorat tashkilotlari va boshqalar. Qurilishning muhim roli barcha zarur insoniy, moddiy, energiya va axborot resurslarini ehtiyotkorlik bilan ta'minlashni talab qiladi.

Qurilishni rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish uni sanoatlashtirish asosida amalga oshiriladi. Bunda quyidagilar asosiy yo'nalishlar sifatida ko'riladi: binolarni yig'ish hajmini oshirish uchun texnologik jarayonlarning bir qismini qurilish maydonlaridan zavodlarga, stasionar ishlab chiqarish sharoitlariga o'tkazish; qurilayotgan inshootlar, binolar va inshootlarning texnologik loyiha yechimlarini takomillashtirish; qurilish ishlarining uzluksiz ishlab chiqarilishini ta'minlash maqsadida bino va inshootlarni qurish, qurilish materiallari va inshootlarini yetkazib berish bo'yicha texnologik operatsiyalarni va jarayonlarni mexanizatsiyalashgan uzluksiz jarayon sifatida joriy etish.

Kapital qurilish funksiyalariga asosiy fondlarni yaratishdan tashqari, mavjud asosiy fondlarni kengaytirish, rekonstruksiya qilish va texnik jihatdan qayta qurish kiradi. Shuning uchun ham kapital qurilishning asosiy vazifasi mamlakat iqtisodiyotining barcha tarmoqlari asosiy fondlarini kengaytirilgan takror ishlab chiqarish va sifat jihatidan yangilashdan iboratdir.

Qurilishga tayyorgarlik quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: obyektning qurilish texnik-iqtisodiy asoslarini texnik-iqtisodiy o'rganish, obyektning loyihalash va qurilishga muhandislik-texnik tayyorgarlik. Har bir yo'nalishning o'z vazifalari bor. Texnik-iqtisodiy tadqiqotlar jarayonida kelajakdagi obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari aniqlanadi va uni qurilishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligi baholanadi.

Shunday qilib, qurilish materiallari sanoatini o'z ichiga olishi kerak bo'lgan turdosh tarmoqlar va kichik tarmoqlarni optimal o'zaro rivojlantirish zarurati tug'iladi. Ularsiz qurilish jarayonini tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu ma'noda dastlab O'zbekiston Respublikasida qurilish tarmoqlari faoliyatining iqtisodiy tahlilini ko'rib chiqishni maqsad qilib olindi (1-jadval).

1-jadval. 2010-2022 yillarda qurilish sanoatining O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotidagi hajmi va ulushi.

	Ko'rsatkichlar	2010	2015	2020	2021	2022
1.	Yalpi ichki mahsulot, mlrd so'm	78936,6	221350,9	605514,9	738425,2	888341,7
2.	O'tgan yilga nisbatan o'sish, %	104,2	118,8	109,5	106,8	106,6
3.	Qurilish sanoatining yalpi ichki mahsulotga qo'shgan hissasi, mlrd. so'm	8245,8	25423,1	88130,3	107492,7	123412,2
4.	Qurilishning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, %	5,4	5,7	6,7	6,6	6,7
5.	Asosiy kapitalga investitsiyalar, mlrd. so'm	16463,7	44810,4	210195,1	239552,6	251247,6
6.	O'tgan yilga nisbatan o'sishi, %	104,2	109,4	95,6	102,9	101,8
7.	Qurilishga kiritilgan investitsiyalar, mlrd. so'm	9,9	40,1	228,1	142,8	287,0
8.	O'tgan yilga nisbatan o'sishi, %	99,1	100,3	100,1	101,4	100,6
9.	Tugallangan qurilish ishlari hajmi, mlrd. so'm	25423,1	25423,1	88130,3	107492,7	112425,5
10.	O'tgan yilga nisbatan o'sishi, %	105,1	118,8	109,5	106,8	105,4

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tahlil qilingan 2010–2022-yillarda qurilish sanoatining O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotidagi hajmining barcha ko'rsatkichlari o'sish tendentsiyasiga ega, ammo tugallangan qurilish ishlari hajmida 2020-yil ko'rsatkichi 2010-yilga nisbatan 0,3 %ga oshgan bo'lsa-da, ushbu ko'rsatkich qolgan davrlarga nisbatan pasaygan. Bu esa, o'z navbatida, tarmoqda keyingi davrlarda bajarilgan ishlarning miqdor jihatidan sifat darajasiga o'tganligi bilan izohlanadi.

O'zbekiston Respublikasida 2017–2022-yillar davomida amalga oshirilgan islohotlar natijasida qurilish sektori iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga nisbatan jadal rivojlanayotganligi kuzatilmoqda. Qishloq xo'jaligida o'sish sur'atlari 2017-yilda 1,2 %, 2018-yilda 0,3 %, 2019-yilda 3,1 %, 2020-yilda 3,0 %, 2021-yilda 4,0 % va 2022-yilda 3,6 %ni tashkil etgan bo'lsa, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda 2017-yildan 2022-yilgacha mos ravishda 5,2 %, 10,8 %, 5,0 %, 0,9 %, 8,8 % va 5,2 %ga o'sish qayd etilgan. Shu bilan birga, qurilish sektori 2017-yildan boshlab har yili mos ravishda 6,0 %, 14,3 %, 22,9 %, 9,5 %, 6,8 % va 6,6 %ga o'sib, yanada tez sur'atlarda rivojlanmoqda.

Mazkur sektorning iqtisodiyotdagi ulushi ham yildan-yilga ortmoqda. 2021-yilda qurilish tarmog'ining YalM tarkibidagi ulushi 6,6 %ni tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 6,7 %ga yetdi. Shu davrda qurilish sohasidagi korxonalar va tashkilotlar soni 2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, 41 mingga yetib, 2017-yildagi ko'rsatkichga nisbatan 1,7 barobar yoki 17,1 ming birlikka ko'paydi. Qurilishda band bo'lganlarning soni esa 2022-yilda

2021-yilga nisbatan 15,6 ming nafarga oshib, jami 1,3 mln. kishini tashkil etdi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotida band bo'lganlarning taxminan 10 foizini qurilish sohasiga jalb qilinganligini ko'rsatadi. Qurilish ishlari hajmi esa 2020-yilda 37,3 trln. so'm, 2021-yilda 45,6 trln. so'm va 2022-yilda 55,5 trln. so'mni tashkil etdi. Ushbu hajmning 74,5 %i bino va inshootlar qurilishiga to'g'ri keladi.

Shuningdek, qurilish sohasida nodavlat sektorning ulushi oshmoqda. 2020-yilda mazkur ko'rsatkich 95,2 %ni tashkil qilgan bo'lsa, 2021-yilda 95,8 % va 2022-yilda 96,1 %ga yetdi. Biroq, ushbu natijalar yetarli darajada emas, chunki YalM tarkibida qurilish ulushi sezilarli o'zgarishsiz qolmoqda. Bunda Prezident Sh.M. Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" [17]gi Farmoni qurilish tarmog'ida yangi bosqichga o'tishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Namangan viloyatida qurilish sohasida shaffoflikni oshirish va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha islohotlar doirasida "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" [18]gi qaror, qurilish sifatini oshirish va nazoratni kuchaytirish bo'yicha Prezidentning "Qurilish-montaj ishlari sifatini tubdan yaxshilash va qurilishni nazorat qilish tizimini takomillashtirish choralarini to'g'risida" [19]gi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining "Obyektlarda davlat qurilish nazoratini amalga oshirish bo'yicha ma'muriy reglament hamda obyektlarning xavf-xatarlar toifalari tasnifini tasdiqlash to'g'risida" [20]gi qarori ijrosi tarmoqda sezilarli ijobiy natijalarga erishishga xizmat qilmoqda.

2-jadval. 2010-2022-yillarda qurilish sanoatining Namangan viloyati yalpi hududiy mahsulotidagi hajmi va ulushi.

	Ko'rsatkichlar	2010	2015	2020	2021	2022
1.	Yalpi hududiy mahsulot, mlrd. so'm	3364,4	10826,9	27863,0	34194,1	41098,2
2.	O'tgan yilga nisbatan o'sish, %	110,3	107,7	105,1	109,7	106,6
3.	Qurilish sanoatining yalpi hududiy mahsulotiga qo'shgan hissasi, mlrd	197,3	452,4	2039,0	2410,2	2923,6
4.	Qurilishning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi, %	6,0	4,3	7,5	7,3	7,3
5.	Asosiy kapitalga investitsiyalar, mlrd. so'm	660,6	2227,5	12007,2	12982,0	14348,2
6.	O'tgan yilga nisbatan o'sishi, %	90,3	108,5	88,0	100,5	101,2
7.	Qurilishga kiritilgan investitsiyalar, mlrd	9,9	40,1	228,1	142,8	287,0
8.	O'tgan yilga nisbatan o'sishi, %	99,1	100,3	100,1	101,4	100,6
9.	Tugallangan qurilish ishlari hajmi, mlrd.	1010,4	4678,2	5556,7	6762,3	7132,3
10.	O'tgan yilga nisbatan o'sishi, %	132,9	102,6	118,3	109,1	110,3

2-jadvalda keltirilgan Namangan viloyati yalpi hududiy mahsulotidagi hajmining 2010–2022-yillardagi o'rtacha o'zgarishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yalpi hududiy mahsulot hajmi o'rtacha 16 523,3 mlrd. so'mga o'zgargan bo'lib, bu yillar davomida o'rtacha 7,4 %ga oshganligini ta'kidlash o'rinlidir. Bu davr mobaynida qurilish sanoatining yalpi hududiy mahsulotga qo'shgan hissasi o'rtacha 5,7 foizni tashkil etgan. Namangan viloyatida qurilish tarmog'ida erishilgan bunday ijobiy natijalar, avvalo, yuqorida ta'kidlangan islohotlar natijasida bo'lsa, ikkinchidan, tarmoqqa yo'naltirilgan investitsiya hajmining ortib borishi bilan izohlanadi. Ya'ni, 2010–2022-yillar davomida Namangan viloyati qurilish tarmog'iga yo'naltirilgan investitsiya hajmi o'rtacha 141,6 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lib, 2022-yilda bu ko'rsatkich 287,0 mlrd. so'mga yetganligi kuzatiladi.

So'nggi yillarda mamlakatda xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ochiqlik va shaffoflik tamoyillarining keng qo'llanilishi, xalqaro hamkorlikning rivojlanishi hamda qulay investitsiya muhitining shakllanishi qurilish tarmog'ida asosiy kapitalga jalb qilingan chet el investitsiyalari hajmining sezilarli darajada oshishiga sabab bo'ldi.

Xususan, mazkur ko'rsatkich 2017-yilda 12,1 mln. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda 3,5 trln. so'mga va 2022-yilda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 4,1 trln. so'mga yetdi. Qurilish tarmog'iga yo'naltirilayotgan kapital qo'yilmalar hajmining o'sishi investitsiya dasturlari va boshqa loyihalar doirasida yuqori texnologik hamda texnik ishlab chiqarishni rivojlantirish, modernizatsiya qilish va yirik infratuzilma obyektlarini qurishga xizmat qilmoqda. Bu jarayon tarmoqni yanada raqobatbardosh va texnologik jihatdan rivojlangan holatga keltirishda muhim omil bo'lib qolmoqda.

1-rasm. Qurilish industriyasining jami va investitsion kapital qo'yimlarining bog'liqligi [Muallif tomonidan tuzilgan].

Rasmdan ko'rinib turibdiki, umumiy kapital qo'yimlar qurilishga yo'naltirilgan investitsiyalarga nisbatan tezroq o'sadi. Qurilish sohasidagi kapital qo'yimlar 9,9 mlrd. so'mga yetishi bilan 660,6 mlrd. so'mga solishtirganda 1,5 foizni tashkil etdi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, 2022-yilda 2010-yilga nisbatan qurilishga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi deyarli 29,0 barobar oshgan. So'nggi bir necha yil ichida bozorning bosqichma-bosqich o'zgarishi natijasida qurilishning umumiy ko'rsatkichlarida ijobiy tendentsiya kuzatilgan (2020–2022-yillar davomida).

Hozirgi bosqichda ushbu sohaning raqobatbardoshligi haqida gapirish qiyin. Agar mintaqaviy miqyosda markaziy tumanlar va yirik millioner shaharlar qurilish tashkilotlarining katta quvvatlari va investitsion jozibadorligi tufayli ustunlikka ega ekanligi kuzatilgan bo'lsa, jahon miqyosida mamlakatimiz qurilish sanoati zarur moliyaviy va tashkiliy o'zgarishlarning yetishmasligi sababli ancha orqada qolmoqda.

Albatta, qurilish tarmog'ining rivojlanishini tegishli va mavjud ta'minlovchi tarmoqlarni muvaffaqiyatli rivojlantirishdan tasavvur qilish qiyin. Qurilish jarayoni yuqori darajadagi moddiy intensivlik bilan tavsiflanadi. Bu esa, qurilish materiallari sanoatini qurilish mahsulotlarini yaratish uchun zarur materiallar bilan ta'minlaydigan etakchi o'ringa olib chiqadi. Qurilish materiallari sanoati o'ziga xos qurilish materiallari bozorini tashkil etuvchi yigirmadan ortiq sanoatni o'z ichiga olgan ko'p tarmoqli sohadir.

Bunda qurilishning insoniy, moddiy, energiya va axborot resurslarini ehtiyotkorlik bilan ta'minlash nazarda tutiladi. Qayd etish lozimki, sanoatni, qishloq xo'jaligini, transportni va qurilishni turdosh tarmoqlar bilan optimal o'zaro bog'liqlikda rivojlantirish zarurati mavjud. Bu bog'liqliksiz qurilish jarayonini va qurilish materiallari ishlab chiqarishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu mulohaza qurilish materiallari bozoriga ham taalluqlidir. Bu soha juda istiqbolli bo'lib, unga nafaqat ichki bozorga, balki tashqi bozorga ham e'tibor qaratish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, qurilish jarayonini hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning strategik maqsadlari bilan muvofiqlashtirishda qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarini hamkorlikni ta'minlash mexanizmini ishlab chiqish zarur.

Kapital qurilish ishlab chiqarish vositalarining ishlash imkoniyatini ta'minlaydigan moddiy sharoitlar yaratiladi. Qurilish industriyasi umumiy qurilish va ixtisoslashtirilgan tashkilotlar, loyiha-tadqiqot va ilmiy-tadqiqot tashkilotlari, qurilish industriyasi korxonalarini, qurilish birlashmalari hamda qurilish-montaj ishlarini tejamkorlik bilan bajaruvchi tashkilotlarning faoliyatini birlashtiradi. Shunday qilib, qurilish tarmoqlari samaradorligini aniqlashda, keltirilgan tarmoqlarning sinergetik samarasi orqali ifoda etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Global Construction Market Projections from 2020 to 2030.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi Farmoni, <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

3. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Эскмо, 2007. 960 с.
4. Васильцова В.М., Тертышный С.А. Институциональная экономика. СПб.: Питер, 2013. 256 с.
5. Уерта де Сото Х. Социально-экономическая теория динамической эффективности. Челябинск: Социум, 2011. 37 с.
6. Друкер, Питер, Ф., Макьярелло, Джозеф А. Менеджмент: Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2010. 704 с.: ил. — Параллельный титул на англ.
7. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/k-voprosu-o-ponyatii-yeffektivnost.pdf.
8. Организация производства / О.Г. Туровец. – М.: Экономика и финансы, 2010. 452 с.
9. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.С. Лозовский, Э.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. 495 с.; Организация производства на предприятиях в современных условиях / В.Н. Родионова. – Воронеж: ВГТУ, 2015. 212 с.
10. О методах организации управления / О.П. Страхова / Менеджмент в России и за рубежом. – 2016. №5. – С. 25-29.
11. Экономическая теория / Н. И. Базылев. – М., 2004. 234 с.
12. Абдуганиев А. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. – Т.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot Jamg'armasi, 2004. 26-bet.
13. Rajabov I. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida agrosurslar bozori muvozanati va ishlab chiqarishning samaradorligi. Dis. iqtisod fani doktori. T., 2006-yil. 11-bet.
14. R. Rashidov. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, № 2, mart-aprel, 2017 yil.
15. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti. – Т.: "Mehnat", 2009. 326-bet.
16. A.R. Axmedjanov. Servis iqtisodiyotida samaradorlik va unumdorlikni baholashga uslubiy yondashuv. / Iqtisod va moliya / Ekonomika va moliya, 2019, 9(129), 22 b.
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021-2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida", 27.11.2020-yildagi PF-6119-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/5130468>
18. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlarini to'g'risida" 20.09.2019-yildagi PQ-4464-son qarori, <https://lex.uz/docs/4523181>
19. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish-montaj ishlari sifatini tubdan yaxshilash va qurilishni nazorat qilish tizimini takomillashtirish choralari to'g'risida" 05.02.2020-yildagi PQ-4586-son qarori, <https://lex.uz/docs/4726130>
20. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Obyektlarda davlat qurilish nazoratini amalga oshirish bo'yicha ma'muriy reglament hamda obyektlarning xavf-xatarlar toifalari tasnifini tasdiqlash to'g'risida", 20.08.2020-yildagi 496-son qarori, <https://lex.uz/docs/4959990>
21. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2023-yilda bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturini amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida", 13.04.2023-yildagi PF-51-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/6433775>
22. O'g'li, I. S. X. (2022). Tendencies of Industrial Development in Namangan Region. *International Journal of Research in Commerce, IT, Engineering and Social Sciences*.
23. Ibrohimov, Sh. (2022). Promyshlennoe proizvodstvo Namanganskoy oblasti osobennosti razvitiya. *Ekonomika i socium*, (2-2 (93)), 634-640.
24. O'g'li, I. S. X. (2021). Fermer xo'jaliklarida ishlab chiqarish xarajatlari hisobi. *NamMTI ilmiy-texnika jurnali*.
25. Ogli, I. S. H., & Oglu, O. I. A. Peculiarities of the Development of Industrial Production in Namangan Region. Volume, 9, 544-547.
26. Juraev, E. S., & Xolmirzayev, U. A. (2020). Supporting small business subjects by tax reforms. *Ekonomika i socium*, (1 (68)), 48-52.
27. Xolmirzaev, U. A., & Juraev, E. S. (2020). Problems of improvement of debtor debt analysis. *Mirovaya nauka*, (1 (34)), 100-105.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

